

ТУБЕРКУЛЕЗ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА И СТОМАТОЛОГА**Ибрагимов М.А.***к.м.н., доцент кафедры Семейной Медицины,
Азербайджанский Медицинский Университет***Алиев А.Н.***к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии,
Азербайджанский Медицинский Университет***Оруджев А.В.***к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии,
Азербайджанский Медицинский Университет***Ибрагимова Л.К.***ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Азербайджанского Медицинского Университета***TUBERCULOSIS IN THE PRACTICE OF A FAMILY DOCTOR AND DENTIST****Ibrahimov M.,***Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Family Medicine, Azerbaijan Medical University***Aliyev A.,***PhD, assistant professor of the Department of Therapeutic Dentistry,
Azerbaijan Medical University***Orujov A.,***Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University***Ibrahimova L.***assistant of the Department of Therapeutic Dentistry,
Azerbaijan Medical University***АННОТАЦИЯ**

С давних пор известно, что ротовая полость является индикатором, предупреждающим о развитии какого-либо общего заболевания. Многие системные заболевания проявляются именно в полости рта, порой являясь ее единственными симптомами. Как известно, весь наш организм-единое целое и, поэтому, первые проявления болезни можно обнаружить также и в полости рта. Одним из заболеваний, проявляющимся как нарушениями в целом организме, так и в полости рта является туберкулез. В прошлом году ВОЗ подтвердила статус туберкулеза как инфекционного убийцы номер один на планете[4]. В настоящее время распространенность туберкулеза продолжает расти и является одной из причин функциональных и эстетических дефектов у пациентов. Туберкулез также проявляется и в полости рта и, поэтому стоматолог и семейный врач являются именно теми лицами, к которым в первую очередь обращаются больные при появлении у них во рту каких-либо изменений. Именно поэтому эти специалисты играют существенную роль в профилактике туберкулеза, так как один может заподозрить заболевание, а второй назначить необходимые дополнительные обследования и, при подтверждении диагноза направить больного к фтизиатру на до-обследование и специализированное лечение.

ABSTRACT

It has long been known that the oral cavity is an indicator that warns of the development of any common disease. Many systemic diseases manifest themselves in the oral cavity, sometimes being its only symptoms. As you know, our entire organism is a single whole and, therefore, the first manifestations of the disease can also be found in the oral cavity. Tuberculosis is one of the diseases that manifests itself as disorders in the whole organism and in the oral cavity. Last year, WHO confirmed the status of tuberculosis as the number one infectious killer on the planet[4]. Currently, the prevalence of tuberculosis continues to grow and is one of the causes of functional and aesthetic defects in patients. Tuberculosis also manifests itself in the oral cavity and, therefore, the dentist and family doctor are exactly the specialists that patients often turn to when they have any changes in their mouth. That is why these specialists play a significant role in the prevention of tuberculosis, since one may suspect the disease, and the second may prescribe the necessary additional examinations, and upon confirmation of the diagnosis, refer the patient to a phthisiatrician for additional examination and specialized treatment.

Ключевые слова: туберкулез, люпома, палочка Коха, бугорки, язва, фтизиатр.**Keywords:** tuberculosis, lupoma, Koch's bacillus, tubercles, ulcer, phthisiatrician.

Введение. Одной из актуальных проблем медицины в настоящее время являются специфические инфекции, среди которых важное место отводится туберкулезу. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что специфические инфекции занимают одно из не последних мест среди причин нетрудоспособности в мире [1-12].

Мужчины во всех регионах болеют туберкулезом в 3,2 раза чаще женщин, при этом темпы роста заболеваемости у мужчин в 2,5 раза выше, чем женщин [8]. Если раньше считалось, что данной болезнью страдают только взрослые, то сейчас её часто можно наблюдать среди подростков, а иногда и школьников [6,11]. Группой наибольшего риска в распространении туберкулезной инфекции оказались дети и подростки, чему способствовали наиболее высокая биологическая восприимчивость к инфекциям, вследствие неустойчивости иммунитета [6]. Существенной проблемой является ранняя, своевременная диагностика туберкулеза. Увеличение частоты скрытых и поздних форм заболевания, которые часто выявляют при случайных плановых обследованиях в общесоматических стационарах и поликлиниках, приводит к запоздалой диагностике туберкулеза и, соответственно, терапии с вытекающими последствиями для здоровья пациентов [3]. Своевременное диагностирование туберкулеза на раннем этапе – первый шаг к ее успешному лечению, так как с болезнью легче справиться на раннем этапе ее развития и вероятность осложнений меньше.

В сложившихся обстоятельствах все большее значение приобретает профилактика туберкулеза. Одной из мер профилактики туберкулеза может служить раннее выявление его проявлений. На относительно ранних этапах данное заболевание проявляется в полости рта в виде люпом и язв [3]. Крайне редко встречается колликувативный туберкулез (скрофулодерма). Именно поэтому в раннем выявлении и профилактике данного заболевания главная роль отводится стоматологу и семейному врачу общего профиля, так как именно к ним при появлении первых симптомов обращаются пациенты [12].

Материалы и методы. Основными методами при написании статьи были теоретический анализ электронных источников : КиберЛенинка – российская научная электронная библиотека, eLIBRARY.ru – российская научная электронная библиотека, а также обобщение. Было изучено большое число работ как отечественных, так и иностранных ученых о роли семейного врача общего терапевта и стоматолога в раннем выявлении проявлений туберкулеза в полости рта как мера предотвращения дальнейшего его прогрессирования и развития грозных осложнений.

Результаты исследования. Туберкулез это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Различают первичный и вторичный туберкулез. При заболевании туберкулезом страдает не только общее состояние организма, но и полость рта [9]. При первичном туберкулезе микобактерии попадают на слизистую оболочку полости

рта гематогенным или лимфогенными путями. Эта форма встречается крайне редко, вследствие резистентности слизистой полости рта к микобактерии Коха. Чаще встречается вторичный туберкулез, попадающий на слизистую оболочку уже через имеющиеся первичные очаги инфекции из легких, гортани и т.д. [13]. В полости рта туберкулез проявляется в виде обыкновенной волчанки и милиарно-язвенной формы. У людей, имеющих данное заболевание, можно наблюдать изменения в ротовой полости как при волчаночной, так и при милиарно-язвенной форме. При волчаночной форме на слизистой оболочке появляются люпомы, а при милиарно-язвенной форме это в основном большие язвы. При волчаночной форме наряду с поражением слизистой полости рта, также поражается и кожа (кожа носа, красная кайма верхней губы). Крайне редко слизистая может поражаться изолированно. Процесс склонен к распространению на другие органы и ткани полости рта. Мягкие люпомы, красного или желтовато-красного цвета в результате периферического роста и слияния с соседними люпомами образуют бляшку, центр которой изъязвляется. При наличии многочисленных грануляций они напоминают малину. При милиарно-язвенной форме, которая встречается редко, вначале образуются бугорки, а затем 1-3 язвы в наиболее травмируемых местах слизистой оболочки полости рта, которые также склонны к периферическому росту, в результате чего образуются большие кровоточащие язвы с подрытыми краями. На дне и вокруг язв имеются зерна Треля [1,2,13].

Стоматолог и семейный врач – это специалисты, к которым сразу же обращаются пациенты при появлении дискомфорта, болей и высыпаний в полости рта. Именно они первыми могут заподозрить туберкулез [12]. Диагностика ранних проявлений туберкулеза в полости рта сопряжено с определенными трудностями. Характерны для туберкулезной волчанки симптом яблочного желе и проба с зондом. При надавливании предметным стеклом на кожу или красную кайму губ пораженная ткань бледнеет, становятся видимыми люпомы в виде желтовато-коричневых узелков, похожих по цвету на яблочное желе (симптом яблочного желе). При надавливании пуговчатый зонд легко проваливается в люпому (проба с зондом, феномен Поспелова) [1,2,4].

Со стороны крови: характерны неспецифические изменения: снижение уровня гемоглобина (анемия) и лейкоцитов (лейкопения). Микробиологическая диагностика выявляет микобактерии туберкулеза в мокроте (проводится трехкратно); включает также исследование промывных вод бронхов; исследование плевральной жидкости; бронхоскопия с биопсией ткани бронха; биопсия плевры, легкого. Из генетических методов: наиболее распространенным и информативным методом является метод ПЦР – полимеразной цепной реакции. Он основан на обнаружении в исследуемом материале фрагментов генетического материала (ДНК) бактерий [8]. Воспалительные изменения,

выявленные при осмотре полости рта дифференцируют от язвенно-некротического стоматита Венсана, травматической, торофической и раковой язв. Туберкулезную волчанку дифференцируют от бугорков, возникающих при третичном сифилисе. Возникновение язв на слизистой оболочке полости рта приводит больных или к стоматологу или к семейному врачу.

В подобных случаях главная задача этих специалистов – поставить или предположить правильный диагноз и без промедления направить больного на обследование и лечение к фтизиатру [7]. Поэтому, обнаружив изменения в ротовой полости, стоматолог сразу же направляет пациента к семейному врачу для дальнейшего обследования, а тот в свою очередь после проведения необходимых методов исследования и, при получении их положительных ответов, перенаправляет пациента к фтизиатру для дальнейшего обследования и лечения. Из дополнительных методов обследования для точной диагностики туберкулеза применяют рентгенологические методы: флюорография, рентгенография, рентгеноскопия, томография. У детей основная диагностика при подозрении на туберкулез – периодическое проведение туберкулиновых проб. Туберкулезное поражение слизистой оболочки рта служит проявлением общей туберкулезной инфекции, поэтому общее лечение больных проводят в специализированных противотуберкулезных диспансерах [4]. К сожалению, заболевание хорошо поддается лечению только на ранних стадиях, которые не всегда диагностируются своевременно. Если его не лечить, инфекция быстро распространяется с потоком крови и лимфы во все органы и ткани. Палочка Коха после адгезии к поверхности слизистой оболочки вызывает быстрое развитие туберкулеза во рту. Инфекция может передаваться между людьми воздушно-капельным и контактным путями, если ее вовремя не диагностировать, возникает прямая угроза жизни. Ранее обнаружение туберкулеза может являться действенной мерой профилактики развития грубых дефектов не только в полости рта, но и лица и, как следствие нетрудоспособности пациентов.

Профилактические мероприятия касательно туберкулеза включают в себя:

- не курить и не позволять курить другим в вашем окружении;
- не употреблять наркотики;
- не злоупотреблять алкоголем.
- чистота, стерильность и дезинфекция во всех медицинских учреждениях
- Перчатки, маска и защитные очки предохраняют от перекрестной инфекции
- Руки надо тщательно мыть с мылом, содержащим антимикробное средство, перед приемом каждого пациента и после него.
- Микротравмы кожи рук должны быть обработаны и закрыты [5].
- противовоспалительная терапия пародонтита, периодонтита
- полная гигиена
- санации полости рта

- Необходимо уделять особое внимание стоматологическому обследованию пациента, диагностики с использованием всех современных комплексных методов лечения и профилактики заболеваний органов полости рта [3].

- обучение индивидуализированной контролируемой гигиене полости рта и языка

- лечение кариеса и его осложнений, некариозных поражений твердых тканей зубов, воспалительных заболеваний пародонта, болезней слизистой оболочки полости рта и губ

- Предоставление информационных методических материалов для пациентов по вопросам ухода за полостью рта, профилактике развития стоматологических заболеваний и их осложнений на фоне сопутствующего ТЛ [10].

К вторичной профилактике туберкулеза относят лекарственную терапию и немедикаментозные методы. Она в основном направлена на предотвращение появления осложнений.

Выполнение профилактических мероприятий в большинстве случаев помогает остановить прогрессирование болезни [11]. Однако их несоблюдение, может привести к быстрому прогрессированию болезни и появлению таких грозных осложнений как кровотечение, туберкулезный плеврит, туберкулезную пневмонию, милиарный туберкулез (распространение туберкулезной инфекции на другие органы и системы), развитие легочного декомпенсированного сердца. Туберкулез – это хроническое заболевание, с которым очень тяжело бороться, поэтому легче его предупредить, чем лечить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все процессы, происходящие в организме человека, взаимосвязаны. Любые в ротовой полости это одно из относительно ранних проявлений туберкулеза, которые могут свидетельствовать о развитии болезни, еще до развития его основных симптомов и осложнений [1,2]. Ранее их выявление является одной из мер профилактики прогрессирования данного заболевания. Методов первичной профилактики должны придерживаться все люди, желающие быть здоровыми. Они направлены на предотвращение заражения и развития болезни, для чего каждый должен не только лично соблюдать определенные меры безопасности, но и регулярно посещать одновременно и семейного врача и стоматолога потому, что только благодаря слаженной работе семейного врача и стоматолога можно добиться успеха в профилактике и лечении как самой болезни, так и ее проявлений как в ротовой полости, так и в других органах организма.

Литература

1. Therapeutic dentistry. Textbook for students of medical universities, edited by E.V. Borovsky. Moscow 2011, p.656-662
2. R.M. Mammadov, A.Ch. Pashayev, B.M. Hamzayev, V.M. Hasanov Therapeutic dentistry. Baku 2017, p.579-583.

3. Torshina V.A., Gaysina E.F. Literature reviews: Manifestations of tuberculosis in the oral cavity, VI International (76th All-Russian) scientific and practical conference "Actual issues of modern medical science and health care", p. 854-859 http://elibrary.usma.ru/bitstream/usma/5943/1/USMU_Sbornik_statei_2021_2_189.pdf
4. Medical tactics in the diagnosis of oral tuberculosis Shukurova N.T., Muratova S.K., Turaev A.B. Bulletin of Science and Education No. 18 (96). Part 2. 2020., p.86 <file:///C:/Users/user/Downloads/vrachebnaya-taktika-pri-diagnostike-tuberkuleza-polosti-rta.pdf> / date of visit 30.12.2022/
5. R.Sh. Valiev, V.Yu. Khitrov, N.U. Gorshenina Prevention of Nosocomial Tuberculosis Infection in Dental Clinics Big Target "Journal of Tuberculosis" No.11-12 2000 <https://medi.ru/info/10113/> / date of visit 30.12.2022/
6. Prevention of tuberculosis <https://bolnica13nn.ru/informaciya-dlya-pacientov/rekomendacii-vracha/tuberkulyoz/profil-aktika-tuberkulyoza.html>, / date of visit 30.12.2022/
7. Muratova, S., & Shukurova, N. (2022). Medical tactics in the diagnosis of oral tuberculosis. *Medicine and Innovations*, 1(4), 592–595. retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/1007, / date of visit 30.12.2022/
8. T. N. Radyshevskaya, I. V. Starikova, N. L. Popkova, O. N. Barkanova, S. G. Gagarina, A. A. Kaluzhenina Tuberculosis of the oral mucosa, Volgograd Journal of Medical Scientific Research 4/2014, page1-5 <https://cyberleninka.ru/article/n/tuberkulez-slizistoy-obolochki-polosti-rta/> / date of visit 30.12.2022/
9. Zaplutanova, Daria Alexandrovna Clinical and laboratory assessment of dental diseases against the background of tuberculosis infection, Abstract of the dissertation for the degree of candidate of medical sciences, Perm-201 7, p. 3 <https://www.dissertacat.com/content/kliniko-laboratornaya-otsenka-stomatologicheskikh-zabolevanii-na-fone-tuberkuleznoi-infektsii/read/>, / date of visit 30.12.2022/
10. Zaplutanova Daria Aleksandrovna Clinical and laboratory assessment of dental diseases against the background of tuberculosis infection. Thesis for the degree of candidate of medical sciences, Nizhny Novgorod 2017, https://www.pisma.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=143&cf_id=24, / date of visit 30.12.2022/
11. R.G. Aliyeva, G.K. Zeynalova Children's Therapeutic Dentistry, Baku 2017, p.316-317
12. Ibrahimov M.A., Damirchieva M.V., Karimli N.N., Ibrahimova L.K. The role of the family doctor and dentist in the early detection of syphilis, *Science of Europe*, 2022№108(108), p.17-19
13. Therapeutic dentistry. Textbook for students of medical universities, edited by E.V. Borovsky. Moscow 2011, p.652-656